

9. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
10. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
11. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
12. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
13. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
14. Jumayev R. SADRIDDIN AYNII ASARLARIDAGI ADBIIY (BADIYIY) TOPONIMLAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
15. Jumayev R. Sadriddin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
16. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
17. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
18. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
20. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA INGLIZ TILIDA QO'LLANILADIGAN METODLARDAN FOYDALANISH

Xurramova Lobarxon Akramjonovna

Nizomiy nomidagi TDPU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida ingliz tilida qo'llaniluvchi bir qancha metodlarni integratsion shaklda foydalanish haqida bo'lib, misol tariqasida ushbu metodlarni qo'llash texnologiyalari ham atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinfona tili va o'qish savodxonligi darslari, ingliz tili, integratsion muhit, nutqiy kompetensiya, tinglash, audio matn, "Pantomime" va "Quick answers" metodlari.

Abstract: This article is about the integrated use of several methods used in the English language in primary-grade mother tongue and reading literacy classes, as an example, the application technologies of these methods are covered in detail.

Keywords: primary-grade mother tongue and reading literacy classes, English language, integrated environment, speaking competence, listening, audio text, "Pantomime" and "Quick answers" methods.

Yangi O'zbekiston muhitida tobora barcha sohalar yangicha ahamiyat kasb etib bormoqdaki, bu ularga yangicha ma'suliyatni: bajarilishi kerak bo'lgan bir qancha ustuvor vazifalarni yuklaydi. Xususan, ta'lim sohasida bo'layotgan jadal o'zgarishlar tizimlashgan hamda moslashtirilgan shaklni talab qiladi. Ushbu jarayon to'laqonli inson kapitaliga bog'liq bo'lib, bu davlatimizning borgan sari intellektual salohiyatga tayanayotganini anglatadi. Intellektual salohiyat esa insonda maktab davridan rivojlantirilib borilishini hisobga olsak, buni ham yangi shakldagi ustuvor vazifa desak mubolag'a bo'lmaydi. Intellektual salohiyatni yanada oshirish uchun, albatta, til o'rganish qobiliyati qo'l keladi. Ushbu qobiliyatni boshlang'ich sinf o'quvchilarida integrallashgan holda tashkil etish yuqori samara beradi. Hozirgi zamon boshlang'ich ta'limida uch til: o'zbek, rus, ingliz tillari o'rgatilmoqda.

Til o'rgatishda, avvalambor, o'quvchilarning nutqiy hamda lingvistik kompetensiyalarini rivojlantirish maqsad qilib belgilanadi.

Ushbu kompetensiyalar parallel ravishda har bil til fanlarida shakllantirilib boriladi. Xususan, ona tili va o'qish savodxonligi darslarida asosan yozma hamda og'zaki savodxonlik orqali til bo'yicha dastlab bilim, so'ng bosqichma-bosqich ko'nikma, malaka shakllantiriladi. Boshlang'ich sinf ingliz tili darslarida esa asosan gapirish hamda tinglash usullari yordamida o'quvchilarda til bo'yicha nazariy hamda amaliy bilimlar yuzaga keltiriladi. Mazkur jarayonlar ikki tilni o'qitishda integratsion yondashuvni talab qiladi, ya'ni o'zaro aloqadorlikda birlashtirilgan holda o'rgatish o'quvchining tanish predmet orqali notanish predmetni tanish bosqichini tezlashtiradi. O'zbek tili va ingliz tili grammatikasidagi o'zaro o'xshashliklar darslarda va qo'llaniladigan metodlarda o'z aksini topsa yaxshi samaraga erishish mumkin.

Buning uchun avvalo darsliklardagi mavzularni taqqoslagan holda integratsiyani yo'lga qo'yish lozim, ya'ni o'zaro o'xshashlik bo'lgan taqdirdagina ularni o'rgatishda ingliz tilida qo'llaniluvchi xalqaro metodlardan foydalangan ma'qul. Aks holda o'quvchilarda ikki fandagi tanlab olingan mavzularni tushunishda qiyinchiliklar hamda chalkashliklar paydo bo'lishi, mavzuning asl mohiyatini anglamay qolish hollari yuzaga kelishi mumkin. Misol uchun 1-sinf "Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi" darsligida "Mening oilam" mavzusi doirasida 1-sinf "Ingliz tili" darsligidagi "Who is your family?" mavzularini tushuntirishda hozirda chet tili darslarida faol tarzda Angliya pedagoglari tomonidan qo'llanilayotgan "Pantomime" usulidan foydalanish maqsadga muvofiqdir [1, 3].

1-rasm

Bu metodni dastlab ingliz tili darslarida qo'llab, so'ngra ona tili va o'qish savodxonligi darslarida foydalanish lozim. Oila a'zolarining tashqi ko'rinishlari, harakatlari o'quvchilar yoki o'qituvchining harakatlari orqali ko'rsatib beriladi. O'quvchilar esa ularni ingliz tilidagi so'zlar orqali to'g'ri talaffuz qilingan holda topishlari kerak bo'ladi. Bunda o'quvchilarning diqqati, xotirasi hamda fikrlash qobiliyati barqarorlashib, aytayotgan so'zlari harakatlarga qanchalik mos kelishini ham o'zaro taqqoslaydi.

Bundan tashqari bolalar ushbu so'zlar talaffuzidagi e'tibor qilinishi mumkin bo'lgan jihatlarni ham inobatga ola boshlaydi. Ushbu usulni ona tili va o'qish savodxonligi darslarida yuqoridagi mavzuni tushuntirishda ham shu tartibda yondashiladi va ushbu so'zlarning inglizcha tarjimalari ham takrorlanadi. Natijada o'quvchilar bir mavzuni ikki tilda ham o'zlashtiribgina qolmay, o'zaro taqqoslagan holda mutanosiblikni ham anglay boshlashadi. Bu ularning nafaqat so'z boyligini oshishiga, balki mustaqil fikrlay boshlashiga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi.

Bu metoddan asosan bolalarning diqqatlarini jamlash, zerkishning oldini olish hamda mavzuni o'zlashtirishda qiyinchiliklar paydo bo'lgan holatda foydalanish yuqoridagi muammolarni bartaraf qilishda samarali usul deya e'tirof etilmoqda [3, 4].

Bundan tashqari, "Quick answers" usulidan ham shu mavzu doirasida integratsion holda foydalanish mumkin.

2-rasm

Darsning *"Tinglash"* qismida audiolar diqqat bilan tinglangandan so'ng, audio matnga bog'liq holda o'qituvchi tomonidan bir qator qisqa savollar beriladi. O'quvchilar esa ushbu savollarga tez, aniq javob berishlari kerak bo'ladi. Boshlang'ich sinflarda audio matnlar davomiyliigi 1 daqiqagacha bo'lganligi sababli 2 marotaba eshittirilishi maqsadga muvofiqdir. Ushbu vaqt ichida o'quvchilar diqqatini jamlagan holda so'zlarning talaffuzi orqali ularning yozma shakllarini tasavvurlarida jonlantiradi.

Bu usul boshlang'ich sinf o'quvchilarida tinglash ko'nikmasini faol tarzda rivojlantirish orqali ulardagi og'zaki hamda yozma nutqni to'g'ri shakllantirish uchun zarur muhitni yuzaga keltiradi.

Dastlab audio matnlar og'zaki savol-javobga asoslangan holda eshittirilishi, so'ngra maxsus mashq daftardagi yozma topshiriqlar yordamida bajarilishi bolalarda tinglash ko'nikmasi yordamida yozish hamda gapirish ko'nikmalarining uzviy ravishda rivojlanishini ta'minlaydi. Bu esa ularning kundalik hayotda ham ushbu ko'nikmalardan faol tarzda foydalanishga undaydi.

Tinglash qobiliyati orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining nafaqat ingliz tilidagi, balki o'zbek tilidagi talaffuzi birmuncha qiyin bo'lgan so'zlarni qiyinchiliksiz talaffuz qilishiga, harf va tovush orasidagi uzviy bog'liqlikni anglashiga, tez fikrlashiga hamda sezgi a'zolarining jismoniy holatini ham barqarorlashtirib turishiga nihoyatda samarali yordam beradi[4, 38].

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida integratsion usullarni qo'llash natijasida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi, nutqi ravonlashadi, tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanadi. Bunday sinalgan usullar yordamida boshlang'ich sinf o'qituvchisi ijodkor va o'z ustida ishlay oladigan darajaga ham eradi. Bu esa o'qituvchining zamon talabidagi kadr bo'lishini, pedagogik mahoratining ham tez sur'atlarda rivojlanishini ta'minlaydi albatta.

Natijada o'quvchi darslarga puxta hozirlik ko'rishga intiladi. Bu esa o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol subyektlariga aylantiradi. Ta'lim tizimi o'z oldiga erkin fikrlovchi, barkamol, yetuk shaxsni tarbiyalashni vazifa qilib qo'yar ekan, ushbu jarayonga kelgusida biz bo'lajak o'qituvchilar innovatsion hamda integratsion texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llarini yanada mukammalroq ishlab chiqishimiz bilan o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmuratova U.B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish" mavzusida referat. Toshkent - 2012 yil
2. Xatamova N.Q., Mirzayeva M.N., "INGLIZ TILI DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR" (uslubiy qo'llanma), Navoiy, 2006, 40 bet.
3. Xoldorova M., Fayziyeva N., Rixsitillayeva F., "CHET TILINI O'QITISHDA YORDAMCHI VOSITALARDAN FOYDALANISH". Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005
4. Hoshimov O', Yoqubov I. "INGLIZ TILI O'QITISH METODIKASI" (o'quv qo'llanma) Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2003

МУЗЫКА САБАҒЫНДА МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЫРҒАҚТЫҚ СЕЗІМІН АРНАЙЫ ЖАТТЫҒУЛАР АРҚЫЛЫ ДАМУЫ

Төлбасы Балжан Мұратқызы

*МС 19-1к топ студенті - Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент Арипбаева
А.Ш.*

Қазіргі әлемде жылдам техникалық прогресс пен гуманитарлық саланың жеткіліксіз дамуы арасындағы қайшылық барған сайын байқалады. Әлеуметтік-саяси және экономикалық сипаттағы көптеген жағымсыз салдарға әкелетін руханият дағдарысы білім беру жүйесінің кемшіліктеріне негізделген. Ғылым мен техниканың барлық жеделдетілген дамуы, әмбебап компьютерлендіру музыкалық мәдениеттің қалыптасуына зиян келтіріп, ұтымды және логикалық ойлаудың белсенді дамуына әкеледі. Дәстүрлі қоғамдық пікір ғылымды қажет ететін пәндерді балаларға қажет ең маңызды, бірінші кезектегі пәндер деп санайды. Сонымен қатар, музыка, хореография, сурет салу сияқты эстетикалық цикл пәндері артта қалады. Бұл заттар негізгі циклды толықтыратын ойын- сауық ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, ерте жаста бейнелі ойлау басым болуы керек, оны бағаламау тұлғаның гармоникалық дамуына белгілі бір зиян келтіреді. Біздің өмірімізде музыка айтарлықтай бөлігін алады. Біз музыканы қуаныш пен қайғыда тыңдаймыз. Онсыз бірде-бір мереке болмайды. Музыкада әртүрлі бағыттар бар, бірақ музыка қандай болса да, оны тыңдай білу керек, ол үшін адам "музыкалық мәдениетті" дамытуы керек.

Музыкалық мәдениет, егер мәдениет адамзат қоғамы құрған материалдық және рухани құндылықтардың жиынтығы болса, онда музыкалық мәдениет, бір жағынан, жалпы мәдениеттің бөлігі, екінші жағынан, осы жалпы мәдениеттің деңгейінің көрсеткіші екені түсінікті. Музыка-бұл ырғақтық дыбыстарының өзара байланысының жиынтығы. Музыкалық мәдениеттің ажырамас бөлігі-ырғақ пен дыбыс. Музыка-бұл дыбыс, бірақ егер ырғақ болмаса, бұл біздің есту қабілетімізге жағымды болмайды. Ырғақ -оның даму шарттарының бірі. Ырғақ ұзақтығын (бұл дыбыстың ұзақтығы), қарқынын (бұл дыбыстың дыбысы), екпінін (бұл дыбыстың күшеюі) және т.б. реттейді.

Музыка мен қозғалыс дыбыс пен оның ырғақты ұйымдастырылуы сияқты өзара байланысты ұғымдар. Жоғарыда айтылғандай, уақытша бастама, ырғақты сурет дыбыстардың, демек, музыкалық бейненің негізін құрайды. Ырғақ, пульсация, қозғалыс, әрекет - мәні бойынша бір нәрсеге тән қасиет. Он жылдан астам уақыт бойы мұғалімдер қозғалысты музыкалық даму құралы ретінде қолданды. Музыкалық тәрбиенің прогрессивті педагогикалық жүйелерінде қозғалысқа ерекше орын берілді, өйткені музыканттар оның артында дамуды жетілдіріп қана қоймай, адамның рухани әлемін дамыту мүмкіндігін мойындады. Музыканы біртұтас қабылдау үшін ырғақ қажет. Егер адам бала кезінен-ақ ырғақ сезімін дамытпаса, ол музыканы дұрыс қабылдамайды, яғни "музыкалық мәдениеттен" зардап шегеді. Отандық және шетелдік әдебиеттерді зерттеуде ырғақ сезімін дамыту жас студенттердің музыкалық мәдениетін қалыптастырудың тиімді шарты болып табылатындығы расталды:

дамуда есте сақтау, ойлау, белсенділік, байқау, логика, түйсігі;
санада жеке әл-ауқатты сезіну үшін жағдайлар;

Оқушылардың дамуында ішкі тәжірибе мен сыртқы көріністің бірлігінде. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мұғалімдерді даярлау кезінде көркемдік және шығармашылық қабілеттерін дамыту керек, болашақта олар өз оқушыларының шығармашылық белсенділігін ынталандыруы үшін импровизация жасай алуы керек. Қазіргі әлемде интеграцияның әртүрлі формаларының ең қызықты жаңалықтары мен көріністері әртүрлі ғылымдар мен мамандықтардың түйіскен жерінде немесе қиылысында болады. Бұл музыканың, пластиканың және ырғақтың, хореографияның, гимнастика мен психогимнастиканың, автотренингтің және т.б. бірігуі мен интеграциясында педагогикалық қызметтің музыкалық-ырғақты әдістерін қалыптастырудың заманауи идеялары пайда болатын өнерге жат емес. Мұғалімнің басты